

MEASUREMENT OF ATMOSPHERIC AEROSOL AND ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER HEIGHT IN SOFIA AND KRUMOVGRAD IN JULY 2017

Nikolay Kolev¹, Plamen Savov¹, Maya Vatzkitcheva¹, Maria Kolarova²,
Lambo Lambov³, Zhivko Vasilev³

¹University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; E-mail: nic_k@abv.bg ; (nic_k@mgu.bg)

²National Institute of Meteorology and Hydrology (NIMH)

³Dundee Precious Metals Krumovgrad EAD, Bulgaria

ABSTRACT. This study presents results from complex experiments in the city of Sofia and the town of Krumovgrad to assess the relationship between atmospheric boundary layer and optical and microphysical characteristics of atmospheric aerosol using remote sensing devices, in-situ measurements, and model data. The height of the atmospheric boundary layer is an integral characteristic of the potential of the atmosphere to be cleaned of impurities. The height of the atmospheric boundary layer is determined from high temporal and spatial resolution data obtained from a ceilometer. Experimental results from measurements conducted on selected days with convective conditions in July 2017 were used to illustrate the relationship between meteorological parameters, aerosol structure, and atmospheric boundary layer height obtained from observations and modeling. The data obtained from the ceilometer and the laser particle counter are analysed to determine the diurnal structure and formation of the aerosol layer over Sofia and Krumovgrad. The HYSPLIT model was applied along with WRF-GDAS to track the reverse transport trajectories and the modelled height of the atmospheric boundary layer. The results of a complex study of atmospheric aerosol and the height of the atmospheric boundary layer in Sofia and Krumovgrad in July 2017 show that the observed height of the atmospheric boundary layer varied from 1000 to 2000 m for the experimental days. During the experimental studies, the measured particle concentrations (PM10) in Sofia ranged from 20 to 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, and those in the Krumovgrad region were between 2 and 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. The latter can be defined as background for this area, since the measurements were made before the start of the Ada Tepe mine operation.

Key words: fine dust particles particulate matter, atmospheric boundary layer, dispersion, meteorological parameters.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ АЕРОЗОЛ И ВИСОЧИНАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ГРАНИЧЕН СЛОЙ В СОФИЯ И КРУМОВГРАД ПРЕЗ ЮЛИ 2017 Г.

Николай Колев¹, Пламен Савов¹, Майя Вацкичева¹, Мария Коларова²,
Ламбо Ламбов³, Живко Василев³

¹ Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София

² Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ)

³ Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД, България

РЕЗЮМЕ. Изследването представя резултати от комплексни експерименти в София и Крумовград за оценка на връзката на атмосферния граничен слой и оптични и микрофизични характеристики на атмосферния аерозол с помощта на устройства за дистанционно наблюдение, измервания на място и моделни данни. Височината на атмосферния граничен слой е интегрална характеристика на потенциала на атмосферата да се очисти от примеси. Височината на атмосферния граничен слой се определя от данни с висока времева и пространствена разделителна способност, получени от облакомер. Експериментални резултати от измервания, проведени през избрани дни с конвективни условия през юли 2017 г. бяха използвани за илюстриране на връзката между метеорологичните параметри, аерозолната структура и височината на атмосферния граничен слой, получена от наблюдения и моделиране. Данните, получени от облакомера и лазерния брояч на частици, се анализират, за да се определи дневната структура и формирането на аерозолния слой над София и Крумовград. Приложен е моделът HYSPLIT съвместно с WRF-GDAS за проследяване на обратните траектории на пренос и моделната височината на атмосферния граничен слой. Резултатите от комплексното изследване на атмосферния аерозол и височината на атмосферния граничен слой в София и Крумовград през юли 2017 показват, че наблюдаваната височина на атмосферния граничен слой варира от 1000 до 2000 m за изследваните дни. Проведените експериментални изследвания показват, че измерените концентрации на частици (PM10) в София са от 20 до 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, а в района на Крумовград са между 2 и 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Последните могат да се определят като фонове за този район, тъй като измерванията са направени преди началото на експлоатацията на мината Ада тепе.

Ключови думи: фини прахови частици, атмосферен граничен слой, дисперсия, метеорологични параметри.

Въведение

Атмосферният граничен слой (АГС), с долна граница на земната повърхност и горна достигаща до 1000 – 2000 m, е най-ниската част от тропосферата, която е директно повлияна от земната повърхност, която ѝ въздейства във времеви интервал от около един час или по-малко. Това въздействие включва триене, изпарение и кондензация, топлообмен, излъчване на замърсители и промени в характера на въздушния поток под действието на грападостта и на релефа. (Stull, 1988; Oke, 1987). Замърсяването на въздуха в градска среда е свързано с физични и химични процеси, вариращи в широк пространствен и времеви диапазон. На разстояния от 10 до 30 километра в хоризонтално направление, природата на АГС е тази, която определя разпространението на

замърсителите от източници, разположени близо до земната повърхност (Oke, 1987; Savov et al., 2021). Прахта (фините прахови частици - ФПЧ) е един от основните замърсители на въздуха, като основните ѝ източници са промишлеността, транспорта и енергетиката. (Kolev et al., 2019, 2024). Естествено тя има вредно влияние върху човешкото здраве, което зависи главно от размера и химичния състав на праховите частици. Аерозолите представляват аеродисперсни системи - смес от атмосферен въздух и диспергирани в него фини частици в твърдо или течно агрегатно състояние. Главна част от праховите аерозоли остават в тропосферата като 80% от тях се локализира на височина до 1-2 km (т.е. в атмосферен граничен слой). Основните параметри, определящи поведението на праха и неговото хигиенно значение са: концентрация, размери, форма, специфично

тегло и химичен състав на дисперсната фаза. ФПЧ10 се емитират главно от индустриалните инсталации и от автомобилния транспорт, а през зимния период, значителен принос има и употребата на твърди горива за отопление (Zeng et al., 2017; Tang et al., 2019; Vatzkitcheva et al., 2020).

Експериментални данни

Измерванията са проведени от 06.07.2017 г. до 10.07.2017 г. в района на гр. София и гр. Крумовград. Масовата концентрация на ФПЧ е измерена с преносими лазерни броячи на частици BQ20 – Trotec (Фиг. 1А), измерващи в два канала: канал 1 (0 – 2,5 μm) и канал 2 (2,5 - 10 μm), обозначени по-нататък в текста съответно като PM_{2,5} и PM₁₀. Концентрациите се измерват през деня като скоростта на вземане на проби е 0,9 l / min.

Измервания с облакомер Ceilometer (CHM 15k), (Фиг. 1.В), разположен в Борисовата градина в София със спецификации: източник на светлина - Nd:YAG лазер с дължина на вълната 1064 nm за определяне на височината на АГС (Dreischuh et al., 2016; Peshev et al., 2023).

Метеорологичните параметри са измервани със станция PCE-FWS 20-1, (Фиг. 1С), позволяваща точно измерване на посоката и скоростта на вятъра чрез анемометър, на температурата и относителна влажност на въздуха - чрез термохигрометър. Измерваните параметри са: температура в градуси по Целзий, относителна влажност в % RH, атмосферно налягане в hPa, посока и скорост на вятъра съответно в deg и m/s.

Използвани са моделите HYSPLIT и WRF-GDAS, разработени от ARL-NOAA, с помощта на които се определя по моделни данни височината на АГС за двата града и се сравнява с резултатите, получени от сейлометъра.

Фиг. 1. Уреди за измерване: А) лазерен брояч на ФПЧ; В) сейлометър CHM 15k (облакомер) и С) метеорологична станция;

Фиг. 2. Еволюция на височината на атмосферният граничен слой през денонощието (Stull, 1988)

На фигура 2 е представена схема на развитието на атмосферния граничен слой във височина през денонощието на Роланд Стул (Stull, 1988). По време на развитието на денонощния цикъл на височината на АГС, могат да се разграничат три основни слоя: слой на смесване (СС), устойчив слой (УС) и остатъчен слой (ОС). Слой на смесване в ясни и слънчеви дни без вятър, слънцето нагрява земята и създава интензивни конвективни потоци от топъл въздух - развива се интензивно СС. При тези условия той достига най-голяма височина през лятото от 1800-2000m в следобедните часове. През този период СС навлиза в т. нар. свободна атмосфера, разположена над него. Устойчив слой се появява вечер след залеза на слънцето, земната повърхност изстива и охлажда и съседните слоеве въздух, формират се т. нар. температурни инверсии. Остатъчен слой се формира около час след залеза на слънцето, вертикалните движения на въздуха силно се редуцират и се образува ОС. Характерно за ОС е, че концентрацията на примеси в него е подобна на тази на СС от предния ден. При изгрева на слънцето ОС може да бъде погълнат от УС при определени метеорологични условия. (Савов, 2022).

Дискусия и анализ на данните

Данните от измерванията и анализа са за периода 06.07.2017 г. -10.07.2017 г., като са разгледани позадълбочено три дни с подходящи условия.

(А)

Фиг. 3. Сигнал от облакомер CHM 15к, получени на 06.07.2017 (А), 07.07.2017 (В), 10.07.2017 (С) в София

На фигура 3 е дадена височината на атмосферния граничен слой на атмосферата в района на София (42.65N, 23.38E), Борисова градина, определена от данни на облакомер Ceilometer (CHM 15k), за три ясни слънчеви дни със скорост на вятъра 1-2 m/s. На (Фиг. 3.А) от 06.07.17 г. височина на АГС в 12:00 UTC (+ 3 часа локално време) е около 1300 m. На (Фиг. 3В) от 07.07.17 г. височина на АГС в 12:00 UTC е около 1600 m и на третата графика от 10.07.17 г. височината на АГС е около 1700 m.

На фигура 4 са представени височините на атмосферния граничен слой по моделни данни (WRF-GDAS американски модел, разработен от ARL-NOAA) за трите дни в района на град София. Височината на АГС за 06.07.17 г. е съответно 1400 m за 12:00 UTC, за втория ден от изследването 07.07.17 г., височина на АГС е 1700 m за същият период от време и за третият ден на 10.07.17 г. височината на АГС е 1600 m. Между моделните данни и данните, получени от облакомер Ceilometer (CHM 15k) за височина на АГС, има малка разлика от 100 – 200 m, което е грешка в рамките на 5-10%, сравнително добър резултат при ясни слънчеви дни без вятър.

Фиг. 4. Модел WRF-GDAS - прогноза за височината на АГС на 06.07.2017 (А), 07.07.2017 (В), 10.07.2017 (С) за (42.65N, 23.38E) София

На фигура 5 са представени резултати за височината на атмосферния граничен слой (АГС) в Кривопград (41.47N, 25.65E) по моделни данни за три дни на месец юли 2017 г. На фигурата (Фиг. 5D) 06.07.2017 г. е представена АГС с максимална височина 1900 m в 15:00 UTC + 3 часа за българско часово време и съответно на фигура (Фиг. 5E) е представена АГС за 07.07.2017 г. в 12:00 UTC с максимална височина от 2000 m. На третата фигура (Фиг. 5F) височината на АГС в 15:00 UTC е 2100 m.

Фиг. 5. Модел WRF-GDAS - прогноза за височината на АГС на 06.07.2017 (D), 07.07.2017 (E), 10.07.2017 (F) (41.47N, 25.65E) Кривопград

Разликите във височината на атмосферния граничен слой по данни от WRF-GDAS, разработени от ARL-NOAA, с помощта на които се определя по моделни данни височината на АГС в София (42.65N, 23.38E) и Кривопград, (41.47N, 25.65E) е в интервала 200 – 300 m и се дължи на разликите в географската ширина и дължина на двата града за трите сравнявани дни. (Draxler, 1979; Draxler, et al. 1998; Stein et al., 2015).

Фиг. 6. Концентрация фини прахови частици PM10, температура и относителна влажност на 06.07.2017 (A), 07.07.2017 (B), 10.07.2017 (C) в София и Кривопград

На фигура 6 е представена масовата концентрация на ФПЧ с размери 10 μm , температура и относителна влажност на атмосферата за София и Кривопград. Концентрацията на (PM10) за София варира в диапазона от 36 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ в 09:00 ч до 19 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ в 16:00 ч за 06.07.2017 г., от 38 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ сутрин до 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ следобед за 07.07.2017 г. и от 33 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ сутрин до 27 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ следобед за 10.07.2017 г., температурата е в интервала от 16 $^{\circ}\text{C}$ до 30 $^{\circ}\text{C}$, а относителната влажност е от 82% до 48%. Концентрацията на PM10 за Кривопград е в диапазона от 6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ до 4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ за 06.07.2017 г., от 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ сутрин до 2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ следобед за 07.07.2017 г. и от 3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ сутрин до 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ следобед за 10.07.2017.

(A)

(B)

(C)

Фиг. 7. Обратни траектории на въздушните маси, изчислени от модела HYSPLIT, завършващи над София и над Крумовград на: 06.07.2017 (A), 07.07.2017 (B), 10.07.2017 (C), на височини 1000, 1500 и 2000 m

На фигура 7 са представени обратни траектории на въздушните маси, изчислени от модела HYSPLIT, завършващи над София и над Крумовград на: 06.07.2017 г. (A), 07.07.2017 г. (B), 10.07.2017 г. (C), на височини 1000, 1500 и 2000 m. Преносът на въздушните маси за 72 часа е от север и северзапад от Атлантическия океан, Великобритания, Германия, Чехия, Унгария, Румъния и България, а за 10.07.2017 г. той е от Франция, Германия, Чехия, Унгария, Румъния и България. Метеорологичната обстановка по време на експеримента е следната: За 06.07.17 г.: след изтеглянето на циклона на изток преносът на 500 hPa над страната е от запад, а впоследствие - от

северозапад. Приземното барично поле е антициклонално. Времето е предимно слънчево, а температурите бързо се повишават. Максималните са между 30 и 35°C. На 07.07.17 г.: Приземното барично поле над страната е слабо градиентно, антициклонално. Атмосферното налягане бавно се понижава и от североизток прониква студен въздух, преминава слабо изразено атмосферно смущение. Температурите се понижават с 1 - 2°C. На 10.07.17 г.: Приземното барично поле остава антициклонално. Температурите отново се повишават и максималните достигат 33 - 38°C (Месечен бюлетин на НИМХ, юли 2017 г.).

Стойностите на метеорологичните параметри по време на експеримента ни дават основание да предположим, че класът на устойчивост на атмосферата е В, С, D и Е. При дисперсионното моделиране, способността на атмосферата за движение във вертикална посока се определя чрез въведените за целта категории на устойчивост на атмосферата. В качествено отношение тези категории са известни със следните означения: В, С – неустойчива атмосфера; D – неутрална атмосфера; Е – слабо устойчива атмосфера (Draxler, 1979). Състоянието на атмосферното замърсяване и способността на атмосферата да се самоочиства е пряко свързана с конкретна стратификация и клас на устойчивост на приземната атмосфера.

(A)

(B)

Фиг. 8. Роза на вятъра за района на София (A) и за района на Крумовград (B) на 06.07.2017г. по моделни данни от модела WRF-GDAS

На фигура 8 е представена роза на вятъра за района на София и за района на Крумовград на 06.07.2017 г. по моделни данни от (WRF-GDAS модела за метеорологични изследвания и прогнозиране - Глобална система за асимилация на данни, разработени от Лабораторията за въздушни ресурси на Националната администрация за океани и атмосфера (NOAA) САЩ) Скоростта на вятъра е между 1 - 4 m/s, като преобладава вятърът от северна и североизточна посока.

Заклучение

Това изследване представя резултати от комплексни експерименти в София и Крумовград за оценка на връзката на АГС и оптичните и микрофизични характеристики на атмосферния аерозол с помощта на устройства за дистанционно наблюдение, измервания на място и моделни данни. За двата града наблюдаваната височина на АГС варира от 1000 до 2000 m за експерименталните дни. По време на експерименталните изследвания измерените концентрации на частици (PM₁₀) в София са от 20 до 40 µg/m³. За района на Крумовград те са между 2 - 10 µg/m³, които могат да се разглеждат като фонове, тъй като измерванията са направени преди началото на експлоатацията на мината „Ада тепе“.

Резултатите от експеримента в София и Крумовград през месец юли 2017 г. показват връзката на АГС и микрофизични характеристики на атмосферния аерозол с помощта на устройства за измервания на място и моделни данни. От анализа на експерименталните данни на аерозола в атмосферата, могат да се направят *няколко извода*: Височината на атмосферния граничен слой оказва силно влияние върху концентрацията на финни прахови частици, като с повишаване на височината на АГС концентрацията на PM₁₀ бързо намалява. Върху разсейването на емитираните замърсители в приземния слой на атмосферния въздух влияят и редица други фактори като особености на релефа, метеорологичните и климатични условия, гъстота и височина на застрояване, възраст и състояние на МПС и др. Измерените нива на масовата концентрация на фините прахови частици в диапазона 10 - 20 µm за района на София са 4 – 5 пъти по високи от концентрациите на ФПЧ₁₀ за района на Крумовград. Височината на атмосферния граничен слой над Крумовград, по моделни данни, е по висока от височината на АГС над София за същите дни с 200 – 300 m, като това се дължи вероятно на по-южното разположение на града спрямо София и по-високите температури на въздуха, които генерират по-висок слой на АГС.

Благодарности

Настоящото изследване е проведено във връзка с изпълнението на: Дог. ГПФ №256, НИС-МГУ, за 2025 г. „Изследване на вибрациите, вследствие на взривните работи и влиянието на термичното поле, генерирано от подложната повърхност, върху дисперсията на фини прахови частици в атмосферата на открити рудници и кариери“. Ръководител: проф. д-р П. Савов.

Авторите изказват благодарност на NOAA Air Resources Лаборатория (ARL) за предоставяне на моделите WRF-GDAS и HYSPLIT, използвани в тази публикация.

Авторите изказват благодарност на компанията Дънди Прешъс Металс, Крумовград ЕАД, България за предоставените данни, информация и подкрепата на мината „Ада тепе“, Крумовград.

Литература

- Draxler, R. R. (1979). Estimating vertical diffusion from routine meteorological tower measurements, *Atmospheric Environment*, 13 (11) 1559-1564.
- Draxler, R.R. & Hess, G.D. (1998). An overview of the HYSPLIT_4 modelling system for trajectories. *Australian meteorological magazine*, 47 (4), 295-308.
- Dreischuh, T., Grigorov, I., Peshev, Z., Deleva, A., Kolarov, G. & Stoyanov, D. (2016). Lidar Mapping of Near-Surface Aerosol Fields, *Aerosols Science and Case Studies*, 85-110.
- Peshev, Z., Chaikovskiy, A., Evgenieva, Ts., Pescherev, V., Vulkova, L., Deleva, A. & Dreischuh, T. (2023). Combined Characterization of Airborne Saharan Dust above Sofia, Bulgaria, during Blocking-Pattern Conditioned Dust Episode in February 2021, *Remote Sens.*, 15, 3833, 1-33.
- Kolev, N., Savov, P., Vatzkitcheva, M., Velichkova, K., Dimitrov, D., Vladkova, B. & Toncheva, S. (2019). The impact of outdoor mining activities on atmospheric air quality in nearby settlements. *J. of Mining and Geological Sciences*, 62 (2) 45-49.
- Kolev, N., Vatzkitcheva, M., Velichkova, K., Dimitrov, D., Gogureva, A. & Atanasov, A. (2024). Analysis of the Atmospheric Air Quality over the Sofia - East Thermal Power Plant, *J. of Mining and Geological Sciences*, 67, 42-47, ISSN 2738-8816 (online).
- Oke, T. R. (1987). *Boundary Layer Climates*, 2nd ed. London: Methuen, 435 pp.
- Savov, P., Kolev, N., Vatzkitcheva, M., Velichkova, K., Dimitrov, D. & Vladkova, B. (2021). Urban parks and their relation to air pollution. *Annual of University of mining and geology "St. Ivan Rilski" – Sofia*, 64, 81-86.
- Vatzkitcheva, M., Velichkova, K., Kolev, N., Savov, P. (2020). A study of horizontal distribution pattern of particulate pollutants near a highway, *Annual of University of mining and geology "St. Ivan Rilski" – Sofia*, 63, 113-117.
- Tang, L, Qu, J.B., Mi, Z.F., Bo, X., Chang, X.Y., Anadon, L.D., Wang, S.Y., Xue, X.D., Li, S.B., & Wang, X. (2019). Substantial emission reductions from Chinese power plants after the introduction of ultra-low emissions standards. *Nat. Energy*, 4, 929–938.
- Stein, A.F., Draxler, R.R., Rolph, G.D., Stunder, B.J B., Cohen, M.D. & Ngan, F. (2015). NOAA'S HYSPLIT Atmospheric Transport and Dispersion Modeling System. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 96 (12) 2059-2077.
- Stull, R. B. (1988). *An Introduction to Boundary Layer Meteorology*, Kluwer Academic Publisher, 670 pp.
- НИМХ (2017). Месечен хидрометеорологичен бюлетин на НИМХ, юли 2017, София.
- Савов, П. (2022) *Атмосфера и околна среда*. МГУ 2022, 168 стр.